

QADIMGI TURKIY BITIGLARDA GAP TUZILISHI VA SINTAKTIK BIRLIKLAR TIZIMI

Gavhar RAHMATOVA,
Oriental universiteti Tillar-1 kafedrası mudiri,
filol.f.f.d. (PhD), dotsent

Annotatsiya. Qadimgi turkiy yozma yodgorliklarda gap tuzilishi, uning grammatik asoslari va sintaktik birliklar tizimi til tarixining muhim bosqichlarini yoritadi. Ushbu maqolada Orxon-Enasoy bitiglaridagi sodda gaplarning shakl va mazmun xususiyatlari, ularning tarkibiy komponentlari, ega-kesim munosabatlari hamda ikkinchi darajali bo‘laklarning grammatik ifodalanish vositalari tahlil qilingan. Misollar asosida qadimgi turkiy tildagi gapning tarkibiy tuzilishi va uning hozirgi turkiy tillarga ta’siri ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: qadimgi turkiy tili, Orxon bitiklari, sodda gap, sintaktik birlik, ega, kesim, tarixiy lingvistika.

Abstract. The structure of sentences, their grammatical foundations, and the system of syntactic units in ancient Turkic written monuments reveal important stages in the history of the language. This article analyzes the formal and semantic features of simple sentences in the Orkhon-Enisei inscriptions, their structural components, subject-predicate relations, and the grammatical means of expressing secondary parts of the sentence. Based on examples, the syntactic structure of sentences in the ancient Turkic language and their influence on modern Turkic languages are discussed.

Keywords: Ancient Turkic language, Orkhon inscriptions, simple sentence, syntactic unit, subject, predicate, historical linguistics.

Qadimgi turkiy yozma yodgorliklar, xususan, Bilga xoqon, Kultegin, To‘nyuquq bitiglarida gap tuzilishi o‘ziga xos sintaktik qonuniyatlarga bo‘ysunadi. Gaplar qisqa, lo‘nda, lekin semantik jihatdan to‘liq bo‘lib, davlat, urush, sadoqat, ajdodlar ruhi kabi ma’nolarni ifodalaydi.

Ko‘k turk davrida rasmiy matnlar aniq qolipda boshlangan. Masalan, Bilga xoqon bitigida quyidagi unvon bilan boshlanadi: *Täñri-täg täñri yaratmış Türk Bilgä qağan sabim*. Bu gap uchta asosiy komponentdan iborat:

Täñri-täg täñri yaratmış – yaratuvchining e’tirofi;

Türk Bilgä qağan – sohibining ismi va unvoni;

sabim – “so‘zim”, “farmonim” ma’nosidagi predikativ bo‘lak.

Ushbu tuzilma qadimgi turkiy sintaksisda gapning yetakchi modeli sifatida namoyon bo‘ladi. Unda so‘z tartibi qat’iy: sifat + ot + fe’l shakli + egalik qo‘shimchasi. Bu bir tomondan, matnning rasmiy-uslubiy xarakterini, ikkinchi tomondan esa sintaktik barqarorlikni ta’minlagan.

Qadimgi turkiy tilda sodda gaplar ikki ko‘rinishda uchraydi: yig‘iq gaplar (bir asosli) va yoyiq gaplar (ikkinchi darajali bo‘laklari bilan kengaygan).

Yig‘iq gaplar: *Bilgä qağan ölti* – «Bilga xoqon vafot etdi». Ega + kesimdan tashkil topgan. Gapda aniqlovchi yoki hol yo‘q.

Tänri yaratmış – «Tangri yaratgan». Bu yerda fe‘l sifatdash shaklida kelib, predikativ vazifani bajaradi.

Yoyiq gaplar: *Tabğaç bodun sabi süçig, ağısi yimşaq ärmis* – «Tabg‘ach xalqining so‘zi shirin, ipagi yumshoq ekan». Bu gapda ikki predikativ markaz (kesim) mavjud, har biri o‘ziga tegishli aniqlovchi va to‘ldiruvchi bilan bog‘langan.

Kün yämä, tün yämä yälü bardimiz – «Kunduz ham, tun ham yelib bordik». Hol so‘z turkumi orqali ifodalangan (ravishli birlik).

Qadimgi turkiy matnlarda ega ko‘pincha ot, olmosh yoki fe‘l shakllari orqali ifodalangan. Ot orqali: *Türk bodun Tabğaçqa körür ärti* – «Turk xalqi Tabg‘achga qaram edi». Olmosh orqali: *Özüm Tabğaç äliñä qilintim* – «O‘zim Tabg‘ach elida voyaga yetdim». Fe‘l shakli orqali: *Bilgäsi, çabisi bän-ök ärtim* – «Bilimdoni, sarkardasi men edim».

Kesim esa asosan fe‘l yoki ot asosli bo‘ladi: a) fe‘l asosli: *Tänri yarliqaduğın için qağan olurtum* – «Tangri yorliqagani uchun xoqon bo‘ldim»; b) ot asosli: *Bilgä Toñuquq bän* – «Men Bilga To‘nyuquqman».

Qadimgi turkiy tilda aniqlovchi, to‘ldiruvchi va holning ishtiroki gapni mazmunan kengaytirgan, lekin tuzilma lo‘ndaligini buzmagani.

Aniqlovchi: *Čölgı az äri bultum* – «Cho‘llik kam kishini topdim». To‘ldiruvchi: *Oğuzda antan körüg kälti* – «O‘g‘uzdan josus qaytdi».

Hol: *Qırqızığ uqa basdımız* – «Qirg‘izni to‘satdan bosdik».

Bu holatlar qadimgi turkiy tilda fe‘lning dinamikligi va harakat yo‘nalishini aniq ko‘rsatib bergan.

Qadimgi turkiy matnlarda har bir gap kompozitsion jihatdan mustaqil bo‘lib, ko‘pincha quyidagi struktura kuzatiladi: boshlama – yaratuvchi, nasab yoki sabab bayoni (*Tänri yaratmış...*); asosiy qism – voqea yoki harakat tasviri (*qağan olurtum, bardimiz*); xulosa – ibrat yoki nasihat (*bunča bodunuğ qop itdim* – «Shuncha xalqni shod etdim»). Bu uch qismli kompozitsiya qadimgi turkiy nutq madaniyatining yuqori darajada shakllanganini bildiradi.

Kül tigin ölürti, bodun saqınçda ärti – «Kultegin vafot etdi, xalq qayg‘uda edi.» → bu yerda ölürti (kesim) va bodun (ega) sintaktik bog‘lanishda turib, ikki predikativ markaz hosil qilgan.

Tänri teg tänri yaratmış qağan sabim – «Ko‘kdek Tangri yaratgan xoqon so‘zim» → bu gapda yaratmış sifatdash shaklida kelib, ot bilan bog‘lanib, aniqlovchi vazifasini bajargan.

Kün batsig, tün tägsig yoq ermis – «Kun botmay, tun tushmaydi ekan». → bu yerda vaqt holi kün, tün so‘zlari orqali ifodalangan.

Qadimgi turkiy yozma yodgorliklardagi sodda gaplar sintaktik tuzilma jihatidan ixcham, lekin semantik jihatdan chuqurdir. Gap bo‘laklari deyarli barcha so‘z

turkumlari orqali ifodalangan bo‘lib, ular o‘zaro qat’iy tartibda joylashadi. Ayniqsa, ega va kesimning o‘zaro uyg‘unligi, hol va to‘ldiruvchilarning o‘rinli ishlatilishi qadimgi turkiy tildagi sintaktik intizom va badiiy ifoda an‘analarining ildizlarini ko‘rsatadi. Qadimgi turkiy sintaksis bugungi o‘zbek tilidagi sodda gaplarning grammatik modelini belgilagan muhim manba bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Содиқов, Қ. Кўк турк битиклари: матн ва унинг тарихий талқини. – Тошкент, 2004.
2. Содиқов, Қ. Қадимги туркий тил. – Тошкент, 2009.
3. Clauson, G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. – Oxford: Clarendon Press, 1972.
4. Tekin, T. Orhon Yazıtları: Köl Tigin, Bilge Kağan, Tunyukuk. – Ankara: Türk Dil Kurumu, 2003.